

“TEMUR TUZUKLARI” NING O‘ZBEK DAVLATCHILIGI TARIXIDAGI O‘RNI

YULDASHEV Jasurbek Maxamatovich

Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti

Texnik ta‘minot kafedrası sikl boshlig‘i

Annotatsiya: Amir Temur saltanati, o‘zbek xalqi uning davlatchiligi tarixida o‘zining markazlashgan, mutloqiy monarxiya, yakkahokimligiga asoslangan imperiya davlati sifatida alohida o‘rin tutadi. Ammo davlatshunoslik nuqtai nazaridan bu davlatni o‘rta asr g‘arbiy Yevropaning davlatlari kabi mutloq monarxiya shaklidagi davlat deyishimiz mumkinmi? Ma‘lumki, bu davlat Kengash, mashvarat, raiyat ahvolini hisobga oluvchi musulmon huquqi va qonun-qoidalariga tayangan davlati edi.

Kalit so‘zlar: Kengash, mashvarat, raiyat, mutloqiy monarxiya, “Imomat” va “Xalifalik”, saltanat, raiyat manfaatlari.

Mumtoz islom falsafasida musulmon davlati nazariyasi mukammal ishlab chiqilmagan. Unda “davlat” atamasidan ko‘ra: “Imomat” va “Xalifalik” atamalari ko‘p qo‘llaniladi. Sunniy fiqh ta‘limoti davlat boshlig‘ining o‘z hatti-harakatida musulmon huquqiy qoidalariga og‘ishmay amal qilishi, raiyat manfaatlari va – “umumiy foydasi”ni hisobga olishi, shuningdek muhim qarorlar qabul qilish chog‘ida, maslahat bilan ish ko‘rishini hamda uning vakolatlari ilohiy kuchga ega emasligini, xalifaning qonun chiqaruvchilik salohiyatining yo‘qligi faqat uning o‘zi mujohid bo‘lgandagina yangi huquqiy qoidalarni joriy etishi mumkinligi yillariga tayanib davlat boshlig‘ining hokimiyatini mutlaq hokimiyat emas, deb hisoblaydilar [1].

Misr olimi Sodiq Ibrohim Urg‘unning musulmon davlati borasidagi fikrlari ham aynan ana shu fikrlarga to‘g‘ri keladi, “Bir umrga davlat boshlig‘i lavozimini egallagan va Qur‘on oyatlari hamda Rasululloh (s.a.v.) sunnatlari bilan aloqador bo‘lgan va buyuk musulmon huquqi bilimdonlari ishlab chiqqan xulosalarga asoslangan podshoh mutlaq

monarxiyaga xos vakolatlarga ega bo‘lmagan» [2], - deb hisoblaydi u. Ammo Temur saltanati O‘rta Osiyodagi o‘ziga xos mutloqiy monarxiya edi. Chunki Amir Temurning davlat boshlig‘i sifatidagi o‘ziga xosligi shundan iborat bo‘lganki, u qonun chiqarish hokimiyatida ham ishtirok etgan. Bunga uning “Tuzuklar”i yaqqol misol bo‘la oladi. Ana shu fikrlarga, shuningdek, Temur tuzuklariga suyangan holda, xulosa qiladigan bo‘lsak, bu davlat o‘ziga xos tuzilish shakli bo‘yicha o‘rta asr imperiyasi (saltanati), boshqarish shakli bo‘yicha o‘ziga xos sharqona mutloqiy monarxiya edi.

Temur tuzuklarida qayd etilishicha, saltanat ishlarida eng birinchi galda to‘rt narsaga amal qilinishi lozim:

1. Kengash.
2. Mashvaratu maslahat.
3. Qatiy qaror, tadbirkorlik va hushyorlik.
4. Ehtiyotkorlik.

Davlatni shakllantirish borasida esa u yana muhim sanalgan to‘rt ustunga suyanib faoliyat yuritgan:

1. Islom va shariat qoidalari.
2. To‘ra va tuzuklar.
3. Xazina.
4. Raiyat va askar.

Sohibqiron Amir Temurning bunday qarorga, jiddiy to‘xtamga kelishi - davlat yuritishda mazkur tamoyil va ustunlarga suyanishi o‘z-o‘zidan yoki qaysidir bir siyosiy tizimlarga tayanish orqali emas, balki u ajdodlarning davlatchilik va qonunshunoslik borasidagi eng yaxshi an‘analarini zamonasining talablariga uyg‘unlashtirdi, ularni adolatli tamoyillar darajasiga ko‘tara oldi, chunonchi ushbu qarorga kelishgacha bo‘lgan davrda eng oliy an‘analardan tortib, hatto piri Zaynuddin Abubakr Toyobodiyning maslahatlarigacha puxta o‘rgandi, unga suyanib ish tutdi. Xususan, u “maktubda (piri Zayniddin

Toyibodiyning xati ko‘zda tutilayapti) yozilgan so‘zlar saltanat ishlarida men uchun eng to‘g‘ri yo‘lboshchi edi” [3], – deb yozgan edi. Shunga ko‘ra davlat ishlarining to‘qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilishini angladim” – deb yozadi Temur.

Mazkur fikrning aslida, bugungi kunda ham katta nufuzi bor. Zero, Yaqin Sharq, Afg‘oniston, Yugoslaviya, Gruziya, Osetiya mojarolarida, murosaga kelish, Temurbek tili bilan aytganda, kengash va mashvarat lozimki, mojarolarning qurol kuchi bilan tinchitaman, deganlar faqat qonli to‘qnashuvlar, ur-yiqitlar va xunrezlikni keltirib chiqaradilar.

Amir Temur, hatto shunday og‘ir vaziyatlarni, eng qiyin va murakkab holatlarda ham to‘qqiz marta kengashib, tadbir ishlatib, hal etish lozimligini ta‘kidlar ekan, bu nafaqat o‘z zamonasi, balki kelajakka ham adolatli xitobki, inson bor ekan, dunyo bor ekan, bu siyosiy qarashlar va odilona belgilangan qonunlar o‘z kuchi, salohiyati, nufuzini yo‘qotmaydi. “Donishlar demishlarkim, o‘z o‘rnida qilingan tadbir bilan sanoqsiz lashkar qilichi ojizlik qilgan har qanday mamlakat darvozasini ochib, behisob lashkarni yengib bo‘lur”.

Ko‘rinadiki, Amir Temur har qanday harbiy-siyosiy mojarolarni bir to‘g‘ri tadbir bilan jilovlash mumkinligini odillik ila olg‘a suradi. Shu bois ham u “tadbirkor va hushyor kishi ming-minglab layoqatsiz kimsalardan yaxshidir”, deydi. G‘alaba, muvaffaqiyat haqida esa yanada odilona fikr yuritib: “g‘olib bo‘lmoqlik tangrining madadi va bandasining tadbiri bilan” amalga oshishini bilardi. Ikki yuz qirq uch kishi bilan tadbir tuzib, kengashib, o‘n ikki ming otliq lashkarga qarshi jangga chiqib, Qarshi qal‘asini qo‘lga kiritganligini misol tariqasida keltiradi.

Amir Temur o‘zigacha bo‘lgan davrlardagi davlat boshqaruvi tartiblarini ham qunt bilan o‘rgangan desak hech ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Jumladan, Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” nomli asarida davlatni boshqarish borasida quyidagi fikrlarni keltiradi: Duch kelgan, har qanday odam shahar - davlatga rahbarlik qilolmaydi. Rahbar bo‘lishning avvalgi ikki sharti [4]:

1. Inson tabiatida rahbarlik qilish qobiliyati (ma‘naviy va aqliy etuklik) bo‘lishi zarur.

2. Bunday odam yuqori mavqei, insoniy fazilatlari, qobiliyatlari bilan xalq orasida hurmat qozongan bo‘lishi zarur. Rahbarlik sohasida tajriba orttirish ham muhim.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Islomov Z.M. Davlat va huquq: umumnazariy masalalar (davlat nazariyasi). – Toshkent: Adolat, 2000, 162-163-b.
2. Социально-политические представление в исламе. – Москва, 1982. – С.52-53.
3. Temur tuzuklari. Toshkent,, 1996, 24-b.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Yangi asr avlodi. 2016 y. 244-b.